

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Косимова Шахризода Бахромжон кизи

Магистрант 1 курса, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами специальность 70110101 – Теория и история педагогики

Рузметова Хилола Абдушариповна

Научный руководитель, кандидат педагогических наук доцент кафедры “Общая педагогика”

Аннотация: Обучение иностранному языку становится значимой составляющей школьной программы, начиная с младшего школьного возраста. Ученики часто сталкиваются с когнитивными барьерами, которые мешают эффективному усвоению нового языка, такими как трудности в запоминании лексики, восприятии грамматических структур, аудировании и произношении. Методы коррекции когнитивных барьеров способствуют преодолению этих трудностей, повышению мотивации и созданию комфортной образовательной среды. Особое внимание уделяется использованию цифровых технологий и интегрированному обучению.

Ключевые слова: современные методы, методы обучения, когнитивные навыки, игровые технологии, визуализация, ассоциация, VR, AR-технологии, метод shadowing, смешанное обучение.

Annotatsiya: Chet tilini o'rganish boshlang'ich maktab yoshidan boshlab maktab o'quv dasturining muhim tarkibiy qis-miga aylanmoqda. O'quvchilar ko'pincha yangi tilni samarali o'zlashtirishga xalaqit beruvchi kognitiv to'siqlarga duch kelishadi, masalan, so'z boyligini yodlash, grammatik tuzilmalarni tushunish, tinglab anglash va talaffuz qilishdagi qiyin-chiliklar. Kognitiv to'siqlarni bartaraf etish usullari ushbu muammolarni yengishga, motivatsiyani oshirishga va qulay o'quv muhitini shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalardan foydalanish va integratsiyalashgan ta'limga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy usullar, o'qitish metodlari, kognitiv ko'nikmalar, o'yin texnologiyalari, vizualizatsiya, assotsiatsiya, VR, AR texnologiyalari, shadowing usuli, aralash o'qitish.

Abstract: Learning a foreign language has become an important component of the school curriculum starting from the primary school level. Pupils often encounter cognitive barriers that hinder the effective acquisition of a new language, such as difficulties in memorizing vocabulary, understanding grammatical structures, listening comprehension, and pronunciation. Methods aimed at correcting cognitive barriers help overcome these challenges, boost motivation, and foster a comfortable educational environment. Special emphasis is placed on the use of digital technologies and integrated learning approaches.

Key words: modern methods, teaching methods, cognitive skills, game technologies, visualization, association, VR, AR technologies, shadowing method, blended learning.

ВВЕДЕНИЕ

Современная педагогика переживает период интенсивного переосмысления подходов к образовательным технологиям, особенно в начальной школе. Одной из самых актуальных задач современной педагогики является подготовка личности к жизни в глобальном информационном обществе будущего. Для успешной адаптации в таком обществе необходим достаточно высокий уровень интеллекта, включая когнитивные способности и функции.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются младшие школьники при изучении иностранного языка, связаны с трудностями запоминания новой лексики, недостатком ассоциативных связей и ограниченным словарным запасом. Кроме того, воспринимать речь на слух мешает низкая скорость обработки информации и непонимание фонетических различий. Ещё одной существенной проблемой является страх общения на иностранном языке, связанный с боязнью совершить ошибку и недостатком уверенности в себе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Когнитивные функции – это высшие мыслительные процессы, лежащие в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Они представляют собой сложнейшую сеть взаимосвязанных механизмов, расположенных преимущественно в коре головного мозга и обеспечивают не просто пассивное восприятие реальности, а активное, целенаправленное познание. К этим функциям относятся восприятие (сенсорная обработка информации, поступающей от органов чувств), внимание (селективное выделение важных сигналов из потока информации), память (кодирование, хранение и извлечение информации), мышление (формирование концепций, решение задач, рассуждение) и речь (вербализация мыслей и коммуникация). Развитие каждой из этих составляющих тесно взаимосвязано и влияет на общую когнитивную эффективность.

При изучении иностранного языка применение современных педагогических методов помогает снизить когнитивные барьеры, сделать процесс обучения более доступным и интересным. Игровые технологии, визуальные методы, цифровые инструменты и методики активного обучения способствуют развитию у детей уверенности в своих силах, улучшают их языковые навыки и создают мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка. Современные методы обучения иностранным языкам активно используют мультимедийные и виртуальные технологии, значительно повышая эффективность процесса. Фильмы, подкасты, интерактивные видеоуроки и особенно видеоигры – это не просто развлечение, а мощные инструменты для погружения в языковую среду.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Игровые методы помогают снизить тревожность, повысить интерес к изучению языка и создать ассоциативные связи. Метод обучения через игру (gamification) не ограничивается просто игровыми элементами. Лексические игры “Мемори” и “Крокодил” используются для тренировки запоминания слов. Грамматические игры включают составление предложений с использованием карточек, ролевые игры. Применяются игры на аудирование, задания с распознаванием слов и фраз. Современные платформы используют сложные алгоритмы для адаптации уровня сложности и типов заданий к индивидуальным способностям ученика. Это позволяет поддерживать мотивацию на высоком уровне и избегать перегрузки или скуки. Ролевые игры, квесты, викторины, онлайн-соревнования – всё это не только развивает языковые навыки, но и стимулирует когнитивную активность, способствуя лучшему запоминанию и усвоению материала. Важно отметить, что gamification эффективен как для детей, так и для взрослых, поскольку игровой подход активизирует внутреннюю мотивацию и превращает процесс обучения в увлекательное приключение. При разработке игр для обучения языкам важно учитывать дидактические принципы, обеспечивая постепенное увеличение сложности заданий и внося разнообразие в игровой процесс [7].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие в технологической области приводит к появлению новых методик языкового обучения, в основе которых лежит использование приложений и онлайн-платформ. Приложения, в частности Duolingo, Babbel и Memrise, инклюзивно вооружают учеников интерактивными и игровыми элементами, что поднимает процесс языкового изучения на более развлекательный и легко воспринимаемый уровень. Интерактивные доски и онлайн-платформы (Quizlet, Kahoot) применяются для проверки знаний [3]. Виртуальные учебные классы и онлайн-курсы обеспечивают возможности обучения по гибкому графику и общения с носителями языка.

Например, видеоигры, разработанные специально для обучения языкам, позволяют учащимся применять лексику и грамматику в контексте увлекательных игровых сценариев, получая мгновенную обратную связь и корректировку ошибок. Они имитируют реальные ситуации общения, что значительно эффективнее традиционных упражнений. Более того, современные игры часто интегрируют элементы искусственного интеллекта, адаптируя уровень сложности к индивидуальным способностям ученика. Виртуальные экскурсии, погружающие учащихся в реальные места страны изучаемого языка, позволяют не только усвоить лексику, связанную с описанием местности, но и познакомиться с культурой и историей, что способствует более глубокому пониманию языка.

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) открывают совершенно новые возможности. VR-технологии позволяют создавать полностью интерактивные среды, в которых ученики могут общаться с виртуальными персонажами, решать практические задачи и погружаться в атмосферу страны изучаемого языка. Например, симуляция похода в магазин в виртуальной реальности позволяет практиковать покупки и общение с продавцом, что значительно эффективнее простых упражнений. AR-приложения же накладывают виртуальные объекты на реальный мир, что делает изучение более запомина-

ющимся и увлекательным. Например, ученик может навести камеру смартфона на предмет, и на экране появится его название на изучаемом языке, а также несколько предложений с его использованием.

Метод shadowing, или “теневое повторение”, – крайне эффективная техника развития произношения и аудирования. Это повторение за диктором или носителем языка с максимальной точностью и скоростью. Технологии позволяют использовать специальные приложения, которые исследуют произношение учеников и оценивают точность повторения. При этом shadowing можно комбинировать с другими методами, например, с просмотром фильмов или слушанием подкастов. Ключ – начать с медленного темпа и постепенно его увеличивать по мере улучшения навыков. Метод shadowing является гарантированно эффективной практикой для исправления произношения, накопления словарного запаса, улучшения понимания на слух и развития чувства ритма и интонации изучаемого языка. Его эффективность объясняется тем, что он активизирует сразу несколько мозговых центров, способствуя глубокому запоминанию и усвоению языка. Чтобы достичь идеальных результатов, следует выбирать аудиоматериалы с четкой артикуляцией и подходящим темпом, с постепенным усложнением заданий. Также следует отметить методы, не включающие технологии. Например, метод погружения в языковую среду (Total Physical Response, TPR) подразумевает прямое включение ребёнка в языковую среду посредством движений и действий. Учитель даёт команды на иностранном языке, а дети их повторяют: “Stand up!”, “Jump!”. Используются жесты и мимика при усвоении слов и предложений. Ролевая игра и сторителлинг помогают преодолеть страх говорения и тренируют коммуникативные навыки ^[1].

Флеш-карты с картинками помогают изучать новые слова. Интеллект-карты способствуют запоминанию грамматических конструкций. Графические таблицы и схемы представляют грамматику в простой форме. Активизация диалогов (покупка в магазине, знакомство, поездка), создание и чтение историй на основе картинок – всё это облегчает изучение. Постепенное усложнение заданий помогает детям овладеть языком без перегрузки. Сначала они узнают отдельные слова, затем простые фразы, а потом – предложения. Ассоциативные педагогические методы способствуют лучшему усвоению лексики, создавая забавные истории с новыми словами. Использование песен и рифм также важно для обогащения словарного запаса ^[2]. Поддержка преподавателя необходима на всех этапах, с последующим постепенным снижением её интенсивности.

Метод смешанного обучения (Blended Learning) – гибридный метод, соединяющий традиционные методы и цифровые средства. Он отвечает современным требованиям гибкости и индивидуализации обучения. В отличие от полностью офлайн или онлайн формата, сочетание этих форм позволяет объединить их преимущества ^[5]. Например, практические занятия с преподавателем дополняются индивидуальным изучением материала через онлайн-уроки, видеолекции, тренажёры и онлайн-игры. Это позволяет учащимся учиться в своём темпе, повторять сложный материал неограниченное количество раз и набираться опыта в нужных аспектах языка.

Онлайн-платформы предоставляют доступ к дополнительным ресурсам – аудио и видео, электронным словарям, тестам для самопроверки. Гибкость смешанного обучения позволяет адаптировать процесс под нужды каждого ученика. Например, ученик с трудностями в грамматике может больше практиковаться онлайн, а другой – развивать разговорную речь на занятиях. Однако успешное внедрение blended learning требует продуманного подхода и навыков работы с цифровыми технологиями. Это не просто добавление онлайн-элемента, а комплексная педагогическая стратегия, объединяющая онлайн и офлайн-активности для достижения оптимальных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах ориентированы на формирование комфортной языковой среды, в которой ребёнок не только повторяет слова и грамматические конструкции, но и активно использует язык в повседневной жизни. Сочетание коммуникативного, деятельностного и игровых методов с цифровыми технологиями позволяет достичь высоких результатов. Все методы стремятся к одной цели – сделать процесс изучения иностранных языков более увлекательным, эффективным и индивидуальным, создавая мотивирующую и интерактивную среду.

Список использованных литературы:

1. Passov E. I. Communicative Methodology in Foreign Language Teaching. – Moscow: Vysshaya Shkola, 2020.
2. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: CUP, 2019.
3. Гальскова Н. Д. Современные методы обучения иностранным языкам. – Москва: Академия, 2022.
4. Закон Республики Узбекистан “Об образовании”. (2020). ЗРУ-637 от 23 сентября 2020 года. – [Электронный ресурс]. www.lex.uz/uz/docs/-5013007
5. Селиванова Н. Л. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков младшим школьникам // Педагогика и инновации, 2023.
6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс. – Москва: Просвещение, 2021.
7. Ушаков Д. В. Игровые технологии в обучении иностранному языку. – Санкт-Петербург: Лань, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.